

Борисов Д. В.

Науковий співробітник

Нетудихаткін І. А.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

ТРАПЕЗА КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА РАФАЇЛА ЗАБОРОВСЬКОГО (1731–1747) У СВІТЛІ АРХІВНИХ ТА АРХЕОЛОГІЧНИХ ДЖЕРЕЛ

Київський митрополит Рафаїл Заборовський (1677–22 жовтня 1747) залишив глибокий слід в історії Святої Софії. *“Рафаил Заборовский около 1746 г. обнес весь Софийский двор каменною стеною на место деревянной и в ней устроил колокольню, по украшению своему называющуюся триумфальною, и на оную слил большой колокол, в западной части ограды устроил огромные, в два яруса, въезжие ворота с жилыми по обеим сторонам покаями и украсил оные разными штукатурными изображениями”*, – свого часу відзначав київський митрополит Євгеній (Болховітінов) [2; 62-63]. Окрім вищезазначених споруд, у часи Рафаїла Заборовського було зведено архієрейську кухню на подвір’ї Софійського монастиря.

У ЦДІАК України зберігається надзвичайно цікавий документ, який має назву *“Книга записи прихода и расхода денежных сумм монастыря (1737–1738)”* (далі в тексті – *“Книга”* 1737–1738 рр.). Документ є звітом монастирських прибутків та видатків, який вів *“шафар кафедральный”* (економ) ієромонах Пахомій. *“Книга”* 1737–1738 рр. вказує на те, що архієрейська кухня на подвір’ї Софійського монастиря була зведена не пізніше серпня 1737 р. За нотатками ієромонаха Пахомія, кухня являла собою двоповерхову споруду із 23-ма вікнами (19 вікон на першому поверсі, 4 – на другому, що вказує на значно більший об’єм першого поверху) [8, арк. 23]. Саме цю споруду зображено на плані софійського монастирського ансамблю, що заклав архітектор А. Меленський 1819 р., розташовану на південному-заході від Митрополичого будинку. До нашого часу архієрейська кухня, на жаль, не збереглася.

Точне місце розташування та планування кухні вдалося встановити 2007 р. під час проведення археологічних досліджень поблизу Будинку митрополита. Розкопки були обумовлені прокладанням теплотраси. Співробітники Національного заповідника *“Софія Київська”* провели розчистку і ретельне дослідження північно-східної ділянки фундаментів архієрейської кухні. Решту залишків фундаментів було досліджено за допомогою ручного буру. Результати археологічних досліджень дали змогу архітектору В. Ф. Отченашку реконструювати план архієрейської кухні [3, 23].

З’ясувалося, що кухня була розташована на відстані трохи більше 4 м на південь від південно-західного рогу прибудови XIX ст. Митрополичого будинку. Лінія головного фасаду кухні йшла практично перпендикулярно до поперечної осі митрополичого палацу. На першому поверсі кухні було розміщено п’ять кімнат: велика центральна зала (8x13 м), дві кімнати на сході та дві – на півдні. Бічні кімнати були приблизно однакового розміру (5,6x5,6 м). Північно-східна і південно-західна кімнати утворюють бічні ризаліти на північному фасаді. Між ними, на відстані 2,5 м на північ від центральної зали, археологи віднайшли цегляний вимост завширшки 0,89 м. На основі аналізу плану митрополичого подвір’я 1819 р., В. Ф. Отченашко припустив, що цей вимост був опорою для двох колон, які прикрашали парадний північний фасад споруди [3, 4]. Можемо припустити, що прикрашений колонами фасад кухні мав вишуканий бароковий вигляд, адже ця споруда мусила відповідати загальній архітектурній стилістиці ансамблю Софійського монастиря у часи Рафаїла Заборовського. Об’єм центральної зали на південному боці виступав за лінію фасаду. Отримані археологами зовнішні обриси споруди кухні цілком узгоджуються з планами кінця XVIII – початку XIX ст. на яких досить детально зображено подвір’я Софійського монастиря (*“План г. Киева”* 1797; *“План губернского г. Киева”* архітектора І. С. Кедріна, б/д; *“План города Киева... с показанием Печерской и Старокиевской крепостей...”* 1811 р. архітектора А. І. Меленського; *“План расположения собора с постройками”* 1819 р. архітектора А. І. Меленського) [5; 4, 5, 7, 10].

У кутку північно-східної кімнати кухні археологи виявили цегляну вимостку від великої печі (2,82×2,82 м). Окрім цього, вони віднайшли фрагменти полив'яних пічних кахлів [3, 5-6]. Отже, саме на печі у північній кімнаті архієрейської кухні готували страви для трапези київських митрополитів у XVIII ст. Також цікавою особливістю архієрейської кухні була наявність великої зали (104 м²) у її центральній частині. Варто відзначити, що у першій половині XVIII ст. у Будинку митрополита не було кімнати, яка б зрівнялася за площею із великою залом архієрейської кухні.

Згідно з нотатками ієромонаха Пахомія першим господарем новозведеної архієрейської кухні у 1737 р. став “*кухми(с)тръ А(р)хієрея*” на ім'я Нікіфор, який за свою працю одержував 16 руб. на рік. Допомогали йому 2 помічники, що отримували по 6 руб. річного жалування кожен: Андрій Верозубович та Омелько [8, арк. 49-52зв.]. Варто наголосити, що названі службовці готували їжу саме для архієпископа, адже, за тогочасною традицією, трапези для братії Софійського монастиря готували зовсім інші службовці, які були приписані до “*братської кухні*” та отримували значно менше жалування [8, арк. 49-52зв.].

Трапеза Рафаїла Заборовського відбувалася у спеціальній трапезній кімнаті в Митрополічному будинку (“*в покоях*”), адже згадане в “Книге” 1737–1738 рр. коштовне кухонне начиння (ножі з риб'ячої кістки та 12 срібних кубків) було придбано саме “*на покои*” [8, арк. 32, 33зв.]. На місці колишньої архієрейської кухні 2007 р. археологи віднайшли незначну кількість фрагментів посуду, зокрема – чотирьох типових для XVIII ст. глиняних мисок [3, 5-6]. Окрім цього, вони виявили невеличкий скляний флакон, у якому, ймовірно, зберігали ліки.

Розширити наше уявлення про номенклатуру посуду, яким послуговувалися у Софійському монастирі у часи Рафаїла Заборовського, допомагають результати археологічних розкопок 1973 р. Ці дослідження провели співробітники Державного історико-архітектурного заповідника “Софійський музей” на місці провалу, утвореного біля основи східної стіни Братського корпусу Софійського монастиря. В ямі археологи виявили господарське сміття – засипку датовано часом зведення Братського корпусу у 1750-х рр. Значну частину цієї засипки становили фрагменти керамічного та фаянсового посуду першої половини XVIII ст.: горщики (димнолощені, полив'яні по вінчику та в середині, білоглиняні із підправкою ангобом), тарілки (полив'яні, димнолощені, одна – білоглиняна із розписом ангобом), чайник (полив'яний), кришки (окремі – з поливою), сковорода (полив'яна), дві фаянсові тарілки (оформлені синім візерунком по білому тлу). Окрім цього, серед засипки археологи віднайшли багато фрагментів скляного посуду першої половини XVIII ст. – бутлів та банок (вис. до 35 см), штофу, графінів, пивних келихів, невеличких пласких пляшечок (вис. до 20 см), чарок, вазочок, аптечних посудинок і т.д. [7, 14-15]. Віднайдені фрагменти посуду наразі відреставровані. Звертає на себе увагу коштовність деяких зразків. Зокрема, фаянсові тарілочки і вироби зі скла т.зв. “білої води” із гравіюванням, які дуже високо цінувалися у XVIII ст., дозволяють припустити використання цього посуду на митрополічій трапезі у часи Рафаїла Заборовського.

Матеріали “Книги” 1737–1738 рр., яку ретельно вів “*економ*” ієромонах Пахомій, дозволяють скласти певне уявлення про напої та наїдки, що потрапляли на стіл Рафаїла Заборовського. Традиційно у монастирських господарствах XVIII ст. варили т.зв. “*водки*”, пиво та мед. У часи архієпископа Рафаїла “*водки*” (за рецептурою – настоянки) готували із додаванням великої кількості східних прянощів – “*помаранчу*” (йдеться про рослину роду цитрусових – гібрид мандарина та помело), “*цинамону*” (кориці), “*кубеби*” (перцю), “*курдимону*” (кардамону) та “*цитварну*” (куркуми) [8, арк. 9, 25]. Мед у Софійському монастирі готували із додаванням специфічного інгредієнта – т.зв. “*фіалкового кореню*” (ірису), а пиво для архіпастиря та братії варили у монастирських маєтностях на Паньковщині, де була спеціальна “*солодовня*” із великою піччю [8, 21зв., 25зв.]. Окрім цього, до столу Рафаїла Заборовського потрапляли напої, що імпортували з-за кордону. Так, 1744 р. імператриця Єлизавета надіслала в дар митрополиту Рафаїлу діжку із 80-ма пляшками англійського пива (на знак подяки за ласкавий прийом під час її подорожі до Києва) [4, 476].

Серед продуктів, закупки яких у нотатках ієромонаха Пахомія позначено приміткою “*для Его Прѣосвященства*” (або “*на покои*”), осетри, “*балики*” (в'ялена риба), мигдаль, фініки, оливи, лимони та булки [8, арк. 9, 13зв., 19зв., 22зв., 32зв., 33]. А напередодні Великодня (1737 р. свято припало на 10 квітня) для Рафаїла Заборовського придбали морепродукти –

“каракатиць дєся(т)окъ по 50 к.: итого 5 р. заплатилъ для Его Прѣосвященства” [8, 11зв.]. На наш погляд, цей факт характеризує особисті смаки київського архієпископа, адже він цілком міг полюбити морепродукти під час свого перебування на посаді обер-ієромонаха Російського флоту у 1721–1723 рр. та проживання у м. Ревель (сучасний Таллін) [1, 7-14].

Примітки

1. Бландов А. Обер-ієромонахи в російском военно-морском флоте XVIII века // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – Калининград, 2013. – Вып. 12. – С. 7-14.
2. Болховітінов Євгеній, митрополит. Вибрані праці з історії Києва / Упор. вст. ст. та додатки Тетяни Ананьєвої. – К. : Либідь–ІСА, 1995. – 488 с.
3. НА НЗ “Софія Київська”. Нікітенко М. М., Корнієнко В. В. Звіт про проведення науково-рятівних археологічних розкопок біля фундаментів митрополичої їдальні (середина XVIII ст.) на подвір’ї пам’ятки першої половини XI ст. Софійського собору на території м. Києва у 2007 р. – К., 2008. – 25 с.
4. Орловский П. Сказание о блаженном Рафаиле, митрополите Киевском // ТКДА. – К., 1908. – № 7. – С. 457-487.
5. НА НЗ “Софія Київська”. Памятник архитектуры “ДОМ МИТРОПОЛИТА КИЕВО-СОФИЙСКОГО МОНАСТЫРЯ”. Проект ремонтно-реставрационных работ. Комплексные изыскания. Т. I. Кн. 4. Альбом фотографий иконографии. – К., 1994. – 93 с.
6. НА НЗ “Софія Київська”. Памятник архитектуры “ДОМ МИТРОПОЛИТА КИЕВО-СОФИЙСКОГО МОНАСТЫРЯ”. Проект ремонтно-реставрационных работ. Комплексные изыскания. Т. I. Кн. 2. Ист. записка. – К., 1994. – 69 с.
7. НА ІА НАН України. Тоцькая І. Ф. Отчет об археологических исследованиях на территории Софийского заповедника в Киеве 1973 г. – К., 1973. – 35 с.
8. ЦДІАК України, ф. 129, оп. 2, спр. 1. Книга записи прихода и расхода денежных сумм монастыря (1737–1738). – 64 арк.

Волощенко С. А.

Наукова бібліотека ЛНУ ім. І. Франка

СЛУЖЕБНИК 1747 р. ІЗ ЛАВРІВСЬКОГО ОНУФРІВСЬКОГО МОНАСТИРЯ

Серед збережених кирилических рукописних книг, що в минулому були у фондах Церковно-Археологічного музею Київської духовної академії (далі – КДА), є Службеник – переписаний у Лаврівському Свято-Онуфріївському монастирі (с. Лаврів Старо-Самбірського р-ну Львівської обл.) у другій чверті XVIII ст. Нині пам’ятка зберігається в ІР НБУВ НАН України [1].

Рукописна книга надійшла до Церковно-археологічного музею КДА від вихованця Київської духовної семінарії Чечота [2, 376]. Службеник зафіксовано в рукописному переліку рукописних книг Церковно-Археологічного музею при КДА (Рукописний службеник, переписаний в святій обителі Лаврівській прп. Онуфрія Великого ієромонахом Паїсієм Лозинським в грудні 1747 р., в аркуш, на 182 с.) [3, 105].

У науковий обіг рукописний Службеник Лаврівської обителі вперше ввів Олександр Лебедев [4, 31-32]. Автор подав укладача книги, час і місце написання, розмір, водяний знак, кількість заставок та перерахував назви служб.

Оскільки згадана пам’ятка, на нашу думку, є надзвичайно цікавою у багатьох аспектах, то є доцільним висвітлити історію її побутування, дослідити кодикологічні особливості, специфіку структури та змісту тексту.

Опис рукописної пам’ятки складається із зазначення шифру, місця зберігання і написання, назви книги, прізвища та ім’я переписувача, часу створення, мови, матеріалу письма, формату, водяних знаків, обсягу книги, кількості рядків на сторінці, розміру дзеркала запису, міжряддя та шрифтів; відомостей про художнє оформлення, опису змісту книги, її оправи та фізичного стану збереження. Подаємо маргінальні записи, а також додаткові відомості про книгу.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016